

OCHIQ ONLINE KURLAR YORDAMIDA WEB DASTURLASHNI O‘QITISH METODIKASI

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filiali dotsenti,

uktam9527@mail.ru

Raximova Iroda Jumanazar qizi

TATU Urganch filiali 4-kurs talabasi

irodaraximova163@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ochiq onlayn kurslar yordamida veb dasturlashni samarali usullar bilan o‘qitish va har qanday sharoitda uydan chiqmasdan masofadan turib axborot texnologiyalari o‘quvchilarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratilgan metodlar va vositalardan samarali foydalanish jarayoni tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Ta'lim modullari, video va interaktiv darslar, onlayn kurslar, veb dasturlash, W3 Schools, tavsiya etilgan platformalar.*

KIRISH

Bugun ta'lim har tomonlama takomillashib zamon talablari asosida tashkil etilishi va yuqori samara berishi kabi masalalarni qo'ymoqda. Ochiq onlayn kurslar orqali veb dasturlashni o'rgatish metodikasi – bugungi kunda keng tarqalgan va yuqori samaradorlikka ega bo'lgan ta'lim shakllaridan biridir. Texnologiyalarning tez rivojlanishi, internet imkoniyatlarining kengayishi va o'z-o'zini o'qitishga intilish kuchaygan bir paytda, onlayn kurslar veb dasturlash kabi ko'nikmalarni o'zlashtirishda qulay, moslashuvchan va arzon yo'nalishlarni taqdim etadi. Ushbu metodika har bir o'quvchiga mustaqil ravishda o'qish, interaktiv tarzda mashq qilish va real loyiha ustida ishlash imkoniyatini beradi.

Ochiq onlayn kurslarning afzalligi shundaki, ular talabalar uchun bosqichma-bosqich va tizimli ta'limni ta'minlaydi. Veb dasturlashda muvaffaqiyat qozonish uchun o'quvchilarga texnik bilimlar, amaliy ko'nikmalar va mustaqil muammolarni hal qilish imkoniyatlari kerak bo'ladi. Onlayn kurslar aynan shu jihatlarga asoslanib, o'qitishning samarali usullarini qo'llaydi: nazariy darslar, amaliy mashg'ulotlar, real loyihalar va mentorlik dasturlari orqali o'quvchilarni malakali dasturchiga aylantirishni maqsad qilgan. Shu bois, ushbu metodika nafaqat dasturlashni o'rganishni qulay qiladi, balki mustaqil fikrlash, yangi bilimlarni tez o'zlashtirish va jamoaviy ishlash kabi zamonaviy kasb egalarida bo'lishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari rivojlanishi bilan onlayn ta'lim keng tarqaldi. Ommaviy ochiq onlayn kurslar (Massive Open Online Courses – MOOC) ta'lim olishni istagan har qanday inson uchun ochiq bo'lib, yuqori sifatli bilimlarni bepul yoki nisbatan arzon narxda taqdim etadi. Ushbu kurslar ko'plab universitetlar va ta'lim platformalari tomonidan taklif etiladi.

MOOC – bu internet orqali taqdim etiladigan bepul yoki pullik onlayn kurslar bo'lib, ulardan butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilar foydalanishi mumkin.

MOOC'ning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

- Ochiqlik va erkin kirish imkoniyati.
- Har qanday joydan va istalgan vaqtda ta'lim olish imkoniyati.
- Turli darajadagi kurslar (boshlang'ich, o'rta, ilg'or daraja).
- O'qitish jarayonida interaktiv elementlardan foydalanish (video darslar, testlar, forumlar).

Ommaviy onlayn ochiq kurslar (OOOK) butun dunyoda Massive Open Online Courses (MOOC) deb yuritiladi.

MOOC kurslarini taqdim etadigan mashhur platformalar quyidagilardan iborat:

- **Coursera** – yetakchi universitetlar tomonidan ishlab chiqilgan kurslar.
- **edX** – MIT va Harvard universitetlari tomonidan asos solingan platforma.
- **Udacity** – texnologiya va dasturlashga ixtisoslashgan kurslar.
- **FutureLearn** – Britaniya universitetlari tomonidan taqdim etilgan ta'lim dasturlari.

Khan Academy – bepul ta'lim resurslari bilan mashhur platforma.

Web dasturlashni o'rgatuvchi ilovalar **foydalanuvchilar uchun interaktiv, vizual va moslashuvchan o'quv tajribasini** yaratishi kerak. Shu sababli, **vabga yo'naltirilgan dasturlash tillari** quyidagi yo'nalishlarga bo'linadi:

1. **Front-end texnologiyalar** – Foydalanuvchi interfeysini yaratish.
2. **Back-end texnologiyalar** – Server tomonidan dasturiy ta'minot funksiyalarini boshqarish.
3. **Ma'lumotlar bazasi va API** – O'quv ma'lumotlarini saqlash va boshqarish.

Front-end texnologiyalar va ularning imkoniyatlari

Web dasturlashni o'rgatuvchi ilovalar foydalanuvchiga qulay va interaktiv bo'lishi kerak. Ushbu jarayonda quyidagi texnologiyalar keng qo'llaniladi:

- **HTML5 (HyperText Markup Language)** – Web sahifalar tuzilishini yaratish uchun markup tili.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets)** – Web sahifalar dizaynini ishlab chiqish.
- **JavaScript** – Dinamik va interaktiv funksiyalar qo'shish uchun asosiy dasturlash tili.
- **Bootstrap, Tailwind CSS** – Web ilovalarni tezkor va zamonaviy dizayn bilan boyitish uchun ishlatiladi.

Xulosa qilib aytadiganda hozirgi zamonda web dasturlashni o'rgatuvchi zamonaviy web ilovalar juda muhim va zamon talabiga aylanmoqda. Web dasturlashni o'qitishning optimal usullaridan yana biri tayyor resurslardan foydalanishdir. Bugungi kunda ko'plab materiallar, dasturiy vositalar, video darslar, elektron kitoblar va boshqa foydali ma'lumotlar mavjud va bulardan foydalanish ham yuqori natija beradi.

NATIJARLAR

Ushbu tadqiqot va o'quv metodikasini ishlab chiqish jarayoni asosida quyidagi natijalarga erishildi:

1. O'qitish jarayonining samaradorligi oshadi
2. O'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyati rivojlanadi
3. Tajriba va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash imkoniyati yaratilgan
4. Interaktivlik va gamifikatsiya orqali qiziqish darajasi oshadi
5. O'quvchilar uchun raqamli ko'nikmalar va muammolarni hal qilish qobiliyati shakllanadi

Shu bilan birga, o'qitish metodikasining interaktivligi va moslashuvchanligi o'quvchilarda o'quv jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ochiq onlayn kurslar yordamida veb dasturlashni o'rgatish metodikasi bugungi ta'lim olamida innovatsion va samarador usullardan biri hisoblanadi. U talabalarga mustaqil, moslashuvchan va amaliy ta'lim olish imkoniyatini beradi, bunda har bir o'quvchi o'z sur'atida rivojlanib, bosqichma-bosqich murakkablikka ega bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallaydi.

Ushbu metodika interaktiv darslar, muammoli ta'lim usullari, loyihalar asosida o'qitish, qayta aloqa va mentorlik kabi samarali elementlarga asoslanadi. Buning natijasida talabalar nafaqat texnik bilimlarni o'zlashtiradi, balki real loyihalar ustida ishlash, jamoa bilan ishlash va mustaqil muammolarni hal qilish kabi muhim qobiliyatlarni ham rivojlantiradi.

Veb dasturlashni ochiq onlayn kurslar yordamida o'qitish modeli kelajakdagi o'quvchilarni yangi texnologiyalarni tezda o'zlashtirish, muammolarni hal qilish va amaliy natijalarga erishishga yo'naltirilgan. Shunday qilib, ushbu usul nafaqat malakali dasturchilarni tayyorlaydi, balki ularga doimiy o'sish va yangiliklarga moslashish ko'nikmalarini ham beradi, bu esa ularni mehnat bozorida muvaffaqiyatli qilish imkonini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov U.A., Mamatqulov M.S. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.

2. Madaminov U.A., Bayramova Sh.D. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
3. Madaminov U.A., Karimova M.S. Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'rgatuvchi amaliy loyiha ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. Python dasturlash tili. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermet qizi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ulardan foydalanishni o'rgatuvchi elektron resurs ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. Web dasturlashni o'rgatuvchi mobil ilova ishlash chiqish texnologiyasi. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboyev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. volume 2 | issue 5. 2022/5. 1203-1208 p.
8. Allaberganova M.R. Madaminov U.A. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
9. Madaminov U.A., Urazboyev K.U. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
10. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova, Vizual dasturlash yordamida amaliy masalalarni yechish. Ta'lim fidoyilari. 2022/6, 77-85p.
11. Ashirova A.I., Allaberganova M.R., Madaminov U.A. Creating an application for training science. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670410.
12. Madaminov U., Ashirova A., Kutliyev S. Didactical potential of using the electronic textbook in the process of learning computer graphics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021/4/14, 5207-5217p.
13. U.A. Madaminov. Methods of teaching and improving web programming in higher education organizations. International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146962.

14. Madaminov U.A. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda pedagogik o'lchov me'zonlari elementlari va ulardan foydalanish uslubiyatini o'rganish. *Образование и наука в XXI веке*. 2023.
15. U. Madaminov, Qodirov D. Creating an application for training science. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. 2023/5/17, 295-300p.
16. Madaminov U., Qodirov D, Razzoqova Z. Oliy ta'lim tashkilotlarida mutaxassislik fanlarni o'qituvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish. *Innovations in Technology and Science Education*. 2023/6/3, 813-816p.
17. Madaminov U., Xudaybergenov T. Use of modern digital technologies in the educational process. *International scientific conferences with higher educational institutions*. 2023/5/5, 699-701.
18. Madaminov U. Pedagogik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *Komputer texnologiyalari*. 2022/4/30.
19. Madaminov U., Sadikov M. Development and application of computer graphics training software in information technology. (ICISCT). 2021/11/3. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670321.
20. Madaminov U., Qodirov D., Avezov M. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. *International journal on human computing studies*.
21. З.К. Ильясова. Педагогик олий таълим тизимида информатиканинг назарий асослари фанини ўқитишнинг хусусиятлари. "Online-conferences" Platform, 2021.
22. Ilyasova Z. K. bo'lajak boshlang'ich sinf informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning muhim xususiyatlar // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 99-105.
23. Kenesbayevna I. Z., Urimbetova Z. A. Application of the Project Method in Computer Science Classes // *International Journal on Orange Technologies*. – 2022. – Т. 4. – №. 3. – С. 75-77.
24. Kenesbayevna I. Z. The use of the project method to develop students'information competence // *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-69.
25. Ильясова З. К. Бўлажак информатика ўқитувчиларни тайёрлаш сифатини такомиллаштиришга қаратилган адаптив модел // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 569-579.
26. Ilyasova Z. Problems of teaching informatics in pedagogical universities // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol.* – 2019. – Т. 7. – №. 9.

27. Ильясова З. К. Психолого-педагогические условия повышение эффективности преподавания информатики в педагогическом вузе // *Advances in Science and Technology*. – 2018. – С. 168-170.
28. Ильясова З. К. Совершенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // *For teacher professionalism*. – 2018. – С. 36.
29. Абдуллаев А., Ильясова З., Абдуллаев У. Технология компьютерного моделирования в социальных системах республики каракалпакстана // *Актуальные научные исследования в современном мире*. 2017. №. 2-1. С. 6-11.